

REPORTE DE CASO CLÍNICO:

Tracción de canino retenido mediante expansión maxilar con quadhelix, colgajo cerrado y técnica doble arco

Traction of retained canine by maxillary expansion with quadhelix, closed flap and double arch technique

Carlos Luis Vergara Velez¹. Tanya Moreira Campuzano²

¹ Egresado Especialización en Ortodoncia. Universidad de Guayaquil. od.carlosluisvergara@gmail.com

² Especialista en Ortodoncia. Docente Especialización en Ortodoncia. Universidad de Guayaquil. tanya1309@hotmail.com.ar

Correspondencia:

od.carlosluisvergara@gmail.com

Recibido: 14/05/2024

Aceptado: 10/06/2024

Publicado: 17/06/2024

RESUMEN

En la práctica Ortodóntica es común encontrar retenciones de caninos maxilares, los cuales son considerados la segunda pieza dentaria con mayor grado de impactación, dicha retención puede traer como consecuencia la presencia de alteraciones que van desde leves a severas, las cuales pueden llegar a comprometer la integridad de la pieza dental. Por lo que la intervención oportuna por parte de la acción en conjunto de un Ortodoncista y un cirujano bucal es fundamental para tomar decisiones y planificar el tratamiento ideal dependiendo de las características propias de cada paciente. Objetivo: Describir la tracción del canino retenido mediante expansión maxilar con Quadhelix, colgajo cerrado y técnica doble arco. Metodología: Tipo de investigación descriptiva de diseño cualitativo, con metodología inductiva y analítica, bibliográfico, no experimental. Descripción del caso clínico: Paciente femenina de 18 años de edad, atresia maxilar, persistencia de canino caduco con retención de la pieza #13, mordida cruzada posterior unilateral derecha y desviación de línea media de 3 mm a la derecha. Se realizó expansión con QuadHelix durante 4 meses, exodoncia de pieza caduca, abordaje con cementación de botón quirúrgico, reposición de colgajo cerrado, aplicación de técnica doble arco con niti termoactivado 14 y arco base 16x16 de acero. Conclusiones: Se cumplieron todos los objetivos planteados, reposicionando con éxito la pieza #13 en la arcada en un tiempo aproximado de 5 meses sin presencia de recesiones gingivales, se resolvió la mordida cruzada posterior unilateral derecha, se obtuvo guías canina I bilateral, y la corrección de líneas medias. Palabras Clave: Retención dental, canino maxilar, tracción Quirúrgico – Ortodóntico

ABSTRACT

In orthodontic practice, it is common to find maxillary canine retentions, which are considered the second most impacted dental piece. Such retention can lead to alterations ranging from mild to severe, which may compromise the integrity of the dental piece. Therefore, timely intervention by an orthodontist and an oral surgeon working together is essential for making decisions and planning the ideal treatment depending on the characteristics of each patient. Objective: To describe the traction of the retained canine through maxillary expansion with Quadhelix, closed flap, and double arch technique. Methodology: Descriptive research of qualitative design, with inductive and analytical methodology, bibliographic, non-experimental. Clinical case description: An 18-year-old female patient with maxillary atresia, persistence

of deciduous canine with retention of piece #13, unilateral right posterior crossbite, and a 3 mm deviation of the midline to the right. Expansion with QuadHelix was performed for 4 months, extraction of the deciduous piece, approach with surgical button cementation, closed flap repositioning, application of double arch technique with 14 thermoactivated niti and 16x16 steel base arch. Conclusions: All the proposed objectives were met, successfully repositioning piece #13 in the arch within approximately 5 months without the presence of gingival recessions, the unilateral right posterior crossbite was resolved, bilateral canine I guides were obtained, and the correction of midlines. Keywords: Dental retention, maxillary canine, Surgical-Orthodontic traction.

Keywords: Dental retention, maxillary canine, traction Surgical - Orthodontic.

INTRODUCCIÓN

En la práctica Ortodóntica cotidiana nos encontramos con situaciones las cuales requieren una adecuada planificación con la finalidad de preservar las piezas dentales y corregir las maloclusiones existentes, dentro de las más comunes, con una alta relevancia en el ámbito de la Ortodoncia es la retención de caninos maxilares. En el transcurso de los años muchos profesionales se han enfrentado ante este reto, buscando la manera más adecuada para su abordaje quirúrgico – ortodóntico, proponiendo diferentes técnicas y consideraciones los cuales han puesto en práctica para la resolución de diversos casos clínicos, los cuales son de utilidad como referencia para los abordajes actuales.

Víctor Beltrán reportó en su artículo la tracción de un canino maxilar impactado en posición vestibular producto de la persistencia de un canino caduco, el abordaje quirúrgico fue de espesor total preservando las papilas de los dientes adyacentes con reposición de colgajo cerrada, se añadió al canino un botón que unido a una ligadura 0.8 fue fijado a un arco principal de Niti 0.14 para su tracción, la cual se dio en un tiempo de 5 meses (1)

Eilien Tovió presentó un caso clínico de la retención de un canino maxilar con cercanía a los ápices dentarios de las piezas 11 y 12, para la tracción del mismo; debido a la inclinación de la corona hacia mesial, se decidió realizar la técnica quirúrgica de incisión vertical y túnel de acceso subperióstico, en conjunto con un microimplante en la zona infracigomática y la acción de una cadena elástica que se activó cada 15 días, lograron una distalización

previa del canino para su erupción una vez creado el espacio con ortodoncia; se observó la exposición completa de la corona al 6to mes. (2)

Gladys Otaño obtuvo buenos resultados en la utilización de un QuadHelix (3) como aparatología de expansión maxilar en un paciente de 10 años previo a la tracción de un canino retenido por atresia maxilar, destacó la versatilidad de este aparato el cual debido a su elasticidad permite realizar activaciones cada 2 meses, con un total de 4 activaciones en el reporte de su caso, lo cual permitió dar el espacio suficiente para la erupción pasiva del canino y reposición en la arcada mediante Ortodoncia. (4)

María Montenegro reportó un caso de retenciones de caninos superiores por atresia maxilar, por lo cual su primer objetivo fue la expansión maxilar mediante la utilización de un Hyrax (5) activándolo $\frac{1}{4}$ de vuelta en el día y en la noche por 12 días; debido a las condiciones del caso se planificaron exodoncias de primeros molares, se mantuvo el Hyrax 3 meses por contención, se realizó el abordaje quirúrgico para la cementación del botón y se logró traccionar el canino al reborde alveolar mediante el uso de hilo elastizado, se obtuvo buenos resultados en la mecánica y en la salud periodontal del canino retenido. (6)

Arturo Vela propuso en su artículo un sistema de tratamiento que simplifica la tracción de dientes impactados al dividirlo en dos fases: La primera de tracción con resortes seccionales de TMA fijados a un anclaje como un arco transpalatino o arco lingual; y la segunda fase de la colocación de la aparatología fija para

la realización del tratamiento de ortodoncia convencional. Demostró su técnica aplicándola en 3 casos clínicos presentados donde la tracción se realizó con éxito ya que menciona que al ser una técnica aislada se reduce en mayor medida los efectos colaterales sobre las otras piezas dentales; Además de poder redirigir el movimiento de la pieza con la finalidad de alejarla primero de los ápices de los dientes adyacentes. (7)

Jennifer Orozco utilizó la técnica de doble arco para la tracción de un incisivo lateral retenido en una paciente de 17 años con persistencia de pieza decidua y un odontoma. El abordaje realizado en el caso clínico fue de espesor total y colgajo cerrado; debido a la osteotomía realizada para la enucleación del odontoma se reportó una recesión gingival en la pieza 12 posterior a la tracción ortodóntica, el tiempo de tracción con esta técnica fue de 5 meses (8)

REPORTE DE CASO CLÍNICO

Paciente femenina de 18 años de edad, acude a la consulta refiriendo "No me gusta mi sonrisa". Se procede a realizar la toma de fotografías extraorales e intraorales la toma de modelos de estudio. Además de solicitarle una radiografía panorámica

Clínicamente podemos observar la presencia de un perfil convexo, apiñamiento moderado en la arcada superior e inferior, desviación de línea media superior 3 mm hacia la derecha, mordida cruzada posterior derecha, persistencia de pieza caduca #53, overjet de 2 mm, overbite de 1.5mm, clase molar derecha no aplica, izquierda Clase I, clase canina derecha no aplica, izquierda Clase II Sub 2. Figura 1.

En la radiografía panorámica se corrobora la presencia de la retención del canino maxilar, y se envía como medio diagnóstico adicional la realización de una tomografía Fig.2 C. para determinar la posición del canino y la cercanía con las estructuras adyacentes.

A nivel cefalométrico podemos concluir que la paciente presenta una Clase II esquelética por retrognatismo, biotipo facial Dólico suave, con presencia de protrusión y proclinalidad de incisivos superiores, proquelia del labio inferior.

En base a la información obtenida se plantean como objetivos la realización de expansión dentoalveolar, abordaje y tracción de la pieza retenida #13, corrección de línea media superior, obtención de guías caninas en clase I, y mejorar la estética.

Figura 1: Fotos extraorales e Intraorales. A: Foto Frontal B: Foto sonrisa C: Foto lateral D: Intraoral izquierda E: Intraoral frente F: Intraoral Derecha G: Foto Oclusal superior H: Overbite I: Foto Oclusal inferior J: Overjet

Fuente: Paciente de la Clínica de Posgrado de Ortodoncia.
Universidad de Guayaquil. 2023-2024

Figura 2: Auxiliares diagnósticos. A: Modelos de estudio B: Rx cefalométrica C: Oclusal 3D D: Rx panorámica

Fuente: Paciente de la Clínica de Posgrado de Ortodoncia.
Universidad de Guayaquil. 2023 - 2024

El plan de tratamiento será dividido en varias fases las cuales serán cumplidas en un orden específico con la finalidad de alcanzar los objetivos planteados en el caso clínico. Se usó Brackets convencionales metálicos de slot 0.22 con prescripción Roth. Para la elaboración del expansor QuadHelix se utilizó dos bandas con tubos en primeros molares superiores, y un alambre Crozat 0.9, el cual fue confeccionado con 4 helicoides y dos brazos que se extienden hasta los caninos.

Se procede a la cementación del expansor QuadHelix a nivel del maxilar superior en conjunto con la colocación de los Brackets convencionales en ambas arcadas. Cabe recalcar que se realiza una activación previa del expansor antes de ser cementado en boca, el cual consiste en estirarlo hasta observar que las bandas queden a la mitad de la cara oclusal de los primeros molares superiores. Fig. 3 A. Se sigue una secuencia de arcos de Niti termoactivados 0.12, 0.14, 0.16 hasta conseguir la alineación requerida, luego se pasó a un arco cuadrado 16x16 Niti termoactivado para mejorar la nivelación de las pizas dentales.

En cuanto al expansor QuadHelix se realizaron activaciones mensuales directamente en boca con la ayuda de una pinza tres picos; La segunda activación fue

a nivel del puente anterior con la punta única en dirección a la papila interincisiva generando una mayor expansión transversal. Fig. 3 B. La tercera activación se acentúa más el doblez a nivel del puente anterior. Para la cuarta activación, ya se había conseguido un diámetro aceptable de la arcada superior, sin embargo, se decidió realizar una activación al puente lateral del lado derecho con la finalidad de terminar de descruzar la mordida únicamente de este lado, dicha activación se hizo ubicando la punta única de la pinza tres picos en dirección del rafe medio palatino. Fig. 3 C.

Con la colaboración de un cirujano bucal se procede a la exodoncia de la pieza caduca #53, se apertura un colgajo de espesor total, y se realiza la osteotomía necesaria con la finalidad de descubrir parte de la corona de la pieza #13 para la cementación de un botón con cadena quirúrgico; para este protocolo se realizó un ligero desgaste en la zona del esmalte dental de la pieza retenida, se usó ácido grabador, adhesivo, y cemento Transbond de la casa comercial 3M. Fig. 3. D. Se continuo con la reposición cerrada del colgajo dejando por fuera parte de la cadena del botón quirúrgico, la cual nos servirá para la futura mecánica de tracción.

Para la tracción de la pieza dentaria retenida, se estableció la técnica de doble arco, mediante el uso de un arco principal como anclaje, arco de acero 16x16, y como arco secundario se empleó un arco de niti termoactivado 0.14, el cual pasaba por uno de los ojales de la cadena quirúrgica. Aprovechando las propiedades de los arcos de Niti térmicos se procedió a exponerlo al frío para tener la flexibilidad necesaria para su colocación, y a su vez, que la acción de la temperatura bucal vaya activándolo progresivamente para su tracción. Fig. 3 E-G.

Figura 3: Expansión y tracción de pieza retenida. A: Cementación de Quad Helix B: QuadHelix activación de puente anterior C: QuadHelix activación puente lateral D: Cementación de botón quirúrgico E: Tracción inicial con doble arco F: Tracción secundaria con doble arco G: Pieza retenida ubicada en arcada

Fuente: Paciente de la Clínica de Posgrado de Ortodoncia.
Universidad de Guayaquil. 2023 - 2024

Una vez ubicado la pieza # 13 en la arcada dentaria se continua con la secuencia de arcos hasta llegar al calibre 19x25 en arcos de acero, donde se realiza 2 meses de contención con alambre de ligadura en 8 en toda la arcada antes del retiro de la aparatología. Se envía a tomar radiografías de control previo al retiro, panorámica y cefalométrica Fig. 5 B-C.

El tiempo total del tratamiento fue de 1 año 11 meses; se toman las impresiones para los modelos finales y las contenciones, además del protocolo fotográfico extra e intraoral Fig. 4 A-J. Dentro de la planificación y el tratamiento se lograron cumplir todos los objetivos planteados: Expansión dento - alveolar del maxilar superior, tracción de la pieza #13 a su arcada dentaria, obtención de guías caninas bilaterales, y la resolución de la mordida cruzada unilateral derecha.

Figura 4: Fotos extraorales e intraorales caso finalizado. A: Foto Frontal B: Foto sonrisa C: Foto lateral D: Intraoral izquierda E: Intraoral frente F: Intraoral Derecha G: Foto Oclusal superior H: Overbite I: Foto Oclusal inferior J: Overjet

Fuente: Paciente de la Clínica de Posgrado de Ortodoncia.
Universidad de Guayaquil. 2023 - 2024

Figura 5: Auxiliares diagnósticos caso finalizado. A: Modelos de estudio B: Rx cefalométrica C: Rx panorámica

Fuente: Paciente de la Clínica de Posgrado de Ortodoncia.
Universidad de Guayaquil. 2023 - 2024

DISCUSIÓN

Las retenciones de caninos maxilares son un desafío para cualquier ortodoncista, ya que influyen muchos factores en la toma de decisión y planificación del mismo. Existen técnicas y aplicaciones clínicas variadas usadas por diversos autores a lo largo de los años las cuales fueron documentadas y reportadas en artículos científicos que sirvieron de guía para poder establecer el adecuado manejo clínico del paciente con resultados exitosos en todos los aspectos. (9)

Todos los autores anteriormente mencionados coincidieron en tres aspectos muy importantes, los cuales son: obtención de espacio o expansión (5), la intervención quirúrgica propiamente dicha (10) (11), y la mecánica ortodóntica usada para la tracción de la pieza retenida (7). Cada autor analizado en este trabajo uso técnicas diferentes o parecidas a las aplicadas en nuestro caso clínico, obteniendo de igual forma éxito en los 3 aspectos descritos.

El manejo de la expansión en el presente caso clínico se realizó con la aplicación de un QuadHelix, el cual no es tan popular, sobre todo en casos de pacientes adultos. Sin embargo, nuestra paciente pese a tener 18 años requería netamente una expansión dento - alveolar controlada para la obtención del espacio requerido y el uso de una activación asimétrica para la resolución de la mordida cruzada posterior del lado derecho. El uso de este expansor coincide con la autora Gladys Otaño (4), la cual obtuvo resultados favorables en la aplicación de su caso clínico, y comentaba mucho acerca de la flexibilidad y versatilidad que nos puede ofrecer este tipo de expansor.

Por otra parte, en el abordaje quirúrgico existe la controversia acerca de cuál es la mejor técnica de reposición de colgajo con la finalidad de evitar daños colaterales a nivel de los tejidos periodontales circundantes a la pieza retenida. Varios autores obtuvieron excelentes resultados en ambas aplicaciones. Autoras como Sively Mercado (12) indican que en varios estudios donde confrontan ambas técnicas, no hubo una diferencia significativa en la preservación de los tejidos.

Sin embargo, en el presente caso clínico se decidió usar de un abordaje más conservador y reposición de colgajo cerrado con la finalidad de obtener los mejores resultados sin tanta injuria para el hueso y el periodonto. Lo cual coincide con la técnica usada por los autores Víctor Beltrán (1) y Jennifer Orozco (8).

En cuanto a la tracción del canino retenido, múltiples técnicas han sido propuestas por los autores, todas con un mismo objetivo, realizar la tracción de la pieza dental con una fuerza tan sutil que asemeje a la fuerza de erupción. Aditamentos tales como hilos elastizados (6), ligadura metálica unida al arco de niti (1), microimplante (2), resortes seccionales de TMA (7), y técnica doble arco (8), han sido puestas en práctica en los diversos casos reportados, todas con un mismo margen de éxito. Sin embargo, el uso de cada uno de ellos varía dependiendo del presupuesto del paciente, y alcance de los materiales disponibles por parte del profesional.

En el presente caso clínico se buscó aplicar la técnica más practica que estaba a nuestra disposición, aprovechando las propiedades de los alambres de níquel - titanio, se procedió a la realización de la tracción con técnica doble arco coincidiendo con la autora Jennifer Orozco (8). Se uso como base un arco de acero 16x16 con resorte de Niti abierto para conservar el espacio obtenido, y como elemento secundario un arco de Niti termoactivado 0.12 el cual se fue activando progresivamente hasta obtener una erupción pasiva del mismo.

CONCLUSIONES

En base a la información recopilada podemos concluir que las retenciones de caninos maxilares tienen un origen multifactorial, y que las teorías más comúnmente tratadas son acerca de los factores de orientación y los factores genéticos. Por otro lado, en cuanto a su prevalencia, el canino maxilar es la segunda pieza con mayor prevalencia de retenciones dentales, 20 veces más que el canino inferior; Su posición más frecuente es por vestibular, presentándose más en el género femenino que en el masculino.

El 80% de pacientes que presentan la retención de un canino maxilar no suelen presentar sintomatología, y su diagnóstico suele ser un hallazgo en una radiografía de rutina. Para determinar el pronóstico y plan de tratamiento de la pieza es necesario el uso de tomografía computarizada. Además de existir varios métodos descritos por autores que nos pueden dar un diagnóstico preliminar usando como referencia el eje longitudinal del canino maxilar con la intersección de un plano formada por otra estructura, la cual puede ser el incisivo lateral, la espina nasal, la línea bicondilar, etc. El más sencillo de aplicar es el análisis de Ericson y Kurol, modificado por Lindauer.

En cuanto a los planes de tratamiento son variados, van a depender de la posición y orientación del canino maxilar retenido, sin embargo, siempre van a ser considerados 3 aspectos para su planificación, el primero se basa en la obtención del espacio virtual para posicionar el canino en la arcada, el cual puede ser obtenido mediante expansión ósea o dentoalveolar, el segundo va orientado a la técnica de abordaje quirúrgico la cual puede ser con reposición de colgajo abierta o cerrada, y por último, a la técnica ortodóntica usada para la tracción pasiva del canino maxilar retenido.

Para la aplicación de fuerzas pasivas que requiere el canino maxilar para una adecuada tracción de la misma, existen muchas opciones que van desde el uso de microimplante, cantiléver o la misma propiedad de los arcos de Niti. Se tomó como opción principal el uso de la técnica de doble arco, ya que no representaba un gasto adicional para el paciente. Al contar con un arco de acero principal mantendríamos la conformación de la arcada intacta, y únicamente la tracción sería dada por medio del arco accesorio de Niti Termico 0.12 que pasaba por medio de uno de los eslabones que formaba parte del botón quirúrgico, evitando así el efecto de montaña rusa en la arcada dental.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

1. Abordaje Quirúrgico de un Canino Maxilar Impactado. Beltran Varas, Victor Javier, y otros. 220-226, s.l.: Int. J. Odontostomat, 2011, Int. J. Odontostomat, Vol. 5(3).
2. Tracción de canino maxilar con la técnica quirúrgica, insiccion vertical y tunel de acceso subperiostico. Tovio Martinez, Eilien, y otros. 104-111, s.l.: Duazary, 2019, Duazary, Vol. 16, págs. 104 - 111.
3. El quad-hélix, un aparato versátil. Ornelas, Juan y Canto, Diana. [ed.] Revista ADM. 4, 2019, Revista ADM, Vol. 76, págs. 219-228.
4. EL QUAD HELIX, UNA OPCIÓN PARA LA EXPANSIÓN. PRESENTACIÓN DE UN CASO. Otaño Laffitte, Gladys, y otros. 4, s.l.: Revista Habanera de Ciencias Médicas, octubre-diciembre de 2006, Revista Habanera de Ciencias Médicas, Vol. 5, pág. 4.
5. Eficacia de los aparatos de expansión rápida maxilar Hyrax y Haas. Vallejo Izquierdo, Luis, y otros. 2, s.l.: J Multidiscipl Dent, mayo-agosto de 2020, J Multidiscipl Dent, Vol. 10, págs. 112-119.
6. Tracción de canino retenido superior con aparatología ortodóntica fija Edgewise: Reporte de un caso. Montenegro Porras, Maria de los Angeles y Hara Ortiz, Francisca. 1, s.l.: Revista Mexicana de Ortodoncia, octubre-diciembre de 2013, Revista Mexicana de Ortodoncia, Vol. 1, págs. 62-72.
7. Un metodo eficaz de traccion y enderezamiento de dientes incluidos. Vela Hernandez, A. y Lasagabaster Latorre, F. 4, s.l.: Ortodoncia española, 2001, Ortodoncia española, Vol. 41, págs. 287-296.
8. Manejo interdisciplinario de un lateral impactado. Orozco Paez, Jennifer, Rovira Ortiz, Carmen Julia y Diaz Caballero, Antonio Jose. 17, s.l.: Revista Nacional De Odontología, 2013, Revista Nacional De Odontología, Vol. 9, págs. 69-73.
9. Rehabilitación estética y funcional de una paciente con caninos retenidos. Martínez Ramos, Maira Raquel, Ricardo Reyes, Manuela y Bosch Marrero, Liliana. 2, s.l.: MEDISAN, marzo-abril de 2021, MEDISAN, Vol. 25, págs. 441-450.

10. Tratamiento Quirúrgico de Caninos impactados Lo que al ortodoncista le gustaría que. Becker, Adrian y Chaushu, Stella. 7, s.l. : Cirugía Oral Maxilofacial Clin N Am, 2015, Cirugía Oral Maxilofacial Clin N Am, Vol. 4, págs. 449-458.
11. Tratamiento ortodóncico quirúrgico de canino maxilar impactado en paladar: Revisión de la literatura. Lazo, Manuel y Zapata, Cristian. 3, s.l. : Dom. Cien., Julio-Septiembre de 2022, Dom. Cien., Vol. 8, págs. 1432-1451.
12. Surgical orthodontic treatment of impacted maxillary canine with resorption bilateral radicular: Case report. Mercado, Sively y Rios, Katty. 2, Lima : Rev. Estomatol Herediana, abril-junio de 2013, Rev. Estomatol Herediana, Vol. 23, pág. 83/88.

Conflictos de intereses

Los autores señalan que no existe conflicto de intereses durante la realización del estudio, no se recibió fondos para la realización del mismo, el presente solo fue sometido a la Revista Científica "Universidad Odontológica Dominicana" para su revisión y publicación

Financiamiento

Los autores indican la utilización de fondos propios para la elaboración del trabajo de investigación.

Declaración de contribución

Los autores han contribuido en elaboración del trabajo de investigación, en las diferentes partes del mismo